

ЎЗБЕКИСТОН **ISSN 2181-502X** QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI

Maxsus son [2]. 2022

**ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР –
АМАЛИЁТГА**

O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI

agrар-iqtisodiy,
ilmiy-ommabop jurnal

СЕЛЬСКОЕ И ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО УЗБЕКИСТАНА

аграрно-экономический,
научно-популярный журнал

Muassislar:

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI VA SUV
XO'JALIGI VAZIRLIK LARI

Bosh muharrir:

Tohir DOLIYEV

Tahrir hay'ati:

Shuhrat G'ANIYEV

Aziz VOITOV

Shavkat XAMRAYEV

Shuhrat TESHAYEV

Azimjon NAZAROV

Bahodir TOJIYEV

Ravshan MAMUTOV

Abrol VAXOBOV

Bahrom NORQOBILOV

Nizomiddin BAKIROV

Bahodir MIRZAYEV

Ravshanbek SIDDIQOV

Mirziyod MIRSAIDOV

Baxtiyor KARIMOV

Ibrohim ERGASHEV

2022-yil,
Maxsus son [2].

Jurnal 1906-yil yanvardan
chiqa boshlagan.

Obuna indeksi 895

Jurnaldan materiallar ko'chirib
olinganda "O'zbekiston qishloq va
suv xo'jaligi" jurnalidan olindi",
deb ko'rsatilishi shart.

IRRIGATSIYA-MELIORATSIYA

M.XAMIDOV, K.XAMRAYEV. Innovatsion sho'r yuvish texnologiyasi	68
D.QODIROV, Э.МАХМУДОВ, Ф.САДИЕВ, А.ЭРДАНОВ. Гидротехника иншоотларига хавф солувчи омиллар	69
М.ИКРАМОВА, И.АХМЕДХОДЖАЕВА, А.ХОДЖАЕВ, О.ИКРОМОВ. Ирригация тизимларида сувдан фойдаланиш мониторингини олиб боришда геоахборот технологияларининг ўрни	71
М.ОТАХОНОВ, Z.IBRAGIMOVA, S.MELIKUZIYEV, A.HOSHIMOV. Kanallarda suv oqimining tekis harakati	74
Э.МАХМУДОВ, Д.ҚОДИРОВ, М.ШЕРБАЕВ, Б.АБДУЛЛАЕВ. Гидротехника иншоотларини куриш ва эксплуатация қилишда кўчки жараёнларининг таъсири	76
Д.ЖАНАЗАҚОВА. Маъданли ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларининг кузги арпа дони сифат кўрсаткичларига таъсири	77
З.ХУДОЁРОВ. Ёмғирлатиб суғориш жараёнидаги сув оқими ҳаракатининг математик модели	79
А.СЕЙТОВ, М.ЭСОНТУРДИЕВ, Т.КОБИЛОВ, Д.ЖУМАМУРАТОВ. Определение состава и перечня информационных потоков для системы автоматизации, сбора и обработки данных гидротехнических сооружений магистрального канала	81
Т.АПАКХУЖАЕВА, А.ХОШИМОВ, А.ХАЙДАРОВ, Д.РЎЗИЕВ. Куйилма-ўзанли сув омборларида филтратция ҳисоби	83
N.ESHROPULATOV, M.PO'LATXO'JAYEV, B.SULTONOV. Olxo'ri mevasiga o'ta yuqori chastotali elektromagnit maydon bilan ishlov berib sharbat olish texnologiyasi	84
М.БОТИРОВ, Ш.АКРАМОВ. Тупрокнинг ҳажм оғирлиги ва ғоваклиги билан унинг сув ўтказувчанлиги орасидаги боғлиқлик	85
А.АХАТОВ, Р.МАДРИМОВ, Ғ.ЖУРАЕВ, В.НУРМАТОВА. Бўзсув ва Жўнарлик каналли сувлари билан суғориладиган ўтлоқли ва бўз-ўтлоқли тупроқларда карбонат ва тузларнинг тарқалиши	87
Ф.ХАСАНОВА, И.ҚАРАБАЕВ, М.АТАБАЕВА, З.ДАУЛЕТНАЗАРОВА. Ерга турли усулларда ишлов бериб, ўтмишдош экинлар етиштиришнинг тупроқ агрофизик хоссалари ҳамда ғўза хосилдорлигига таъсири	89
С.ГАППАРОВ, А.УТАЕВ, З.ДЖУМАЕВ, А.РАВШАНОВ, Б.КАМИЛОВ, М.ЗИЯТОВ. Маҳаллий районлашган ғўза навлари ва тизмаларини автоматроф тупроқлар шароитида эгитлаб ҳамда томчилатиб суғоришда илдиш тизмининг ривожланиши	92
З.БОБОМУРАДОВ, З.БОБОКУЛОВ, М.АВАЗОВ, Ш.ТУРСУНОВ. Алмашлаб экиш ва тупроқ унумдорлигига нўхат экиннинг аҳамияти	95
Б.САЙПОВА. Табиий сув хавзаси муҳофаза зонаси ерлари хариталарини тузиш услугларини такомиллаштириш	97
Ж.ПИРИМОВ. Кадастр тизимида аэрокосмик съёмка маълумотларининг аҳамияти	98

МЕХАНИЗАТСИЯ

N.ESHROPULATOV, M.PO'LATXO'JAYEV, B.SULTONOV. Organik muhitlarning yuqori chastotali o'tkazuvchanligi	100
--	-----

IQTISODIYOT

Ў.ХЎЖАҚУЛОВ. Стратегик давлат секторида инсон ресурсларини бошқаришни қўллашнинг афзалликлари	101
Б.УМИРҚУЛОВ. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг махсулот сифатини оширишдаги аҳамияти	103
Г.АЛИЕВА, Ш.УТЕМИСОВ. Қишлоқ хўжалигида акциядорлик жамиятларини бошқаришда ахборот таъминотнинг аҳамияти ва уни такомиллаштириш	105
Ш.РАСУЛОВ. Ўзбекистон Республикасида меҳнат ресурслари фаоллигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар таҳлили	107
У.АБЛАТОВ. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялаш усулларини такомиллаштириш	108
А.ХАДЖИМУРАТОВ. Агрокластер тадбиркорлигининг хусусиятлари	109
А.БАБАДЖАНОВ, Ш.БАЙМЕТОВА. Классификация аренды на уровне Республики Узбекистан в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	112
А.ГУЛЯМОВА. Развитие деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан	114
Г.АЛИЕВА, У.АБЛАТОВ. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялашнинг илмий-назарий асослари	115
Ш.ХАЙИТОВ. Тўқимачилик саноати корхоналарининг барқарор ривожланишини эконометрик моделлар ёрдамида прогноزلаш	117

Jurnal O'zbekiston Matbuot va axborot
agentligida 2019-yil 10-yanvarda 0158-raqam
bilan qayta ro'yxatga olingan.

Manzilimiz: 100004, Toshkent sh.,
Shayxontohur t., A.Navoiy k., 44-uy.

Tel.: +998 71 242-13-54,
+998 71 249-13-54.

www.qxjurnal.uz
E-mail: uzqx_jurnal@mail.ru,
Telegram: qxjurnal_uz
Facebook: uzqxjurnal

© «O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi»

Bosmaxonaga topshirildi: 2022-yil 8-sentabr.
Bosishga ruxsat etildi: 2022-yil 8-sentabr. Qog'oz
bichimi 60x84 1/8. Ofset usulida ofset qog'oziga
chop etildi. Shartli bosma tabog'i – 4,2. Nashr bosma
tabog'i – 5,0. Buyurtma №7. Nusxasi 200 dona.

«NUR ZIYO NASHR» MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.

Korxonaning manzili: Toshkent shahri,
Matbuotchilar ko'chasi, 32-uy.

Navbatchi muharrirlar – B.ESANOV, A.TOIROV
Dizayner – U.MAMAJONOV

3-rasm. Tajriba dalasida sulfat ion miqdorining o'zgarish grafigi.

4-rasm. Tajriba dalasida quruq qoldiq miqdorining o'zgarish grafigi.

Izoh: bu yerda: 1-variant–ishlab chiqarish nazorati; 2-variant–sho'r yuvishda Biosolvent birikmasi qo'llanilgan, g'o'zani ilmiy asoslangan sug'orish rejimi o'rganilgan variant; V.O.–vegetatsiya oxirida; V.B.–vegetatsiya boshida.

Buxoro vohasining o'tloqi allyuvial, o'rtacha sho'rlangan, mexanik tarkibi o'rta qumoq, sizot suvlari sathi 1.5–2.0 m va minerallashtirilganligi 1–3 g/l bo'lgan tuproqlari sharoitida sho'rlangan tuproqlari sho'rini yuvishning innovatsion texnologiyasining tuproq meliorativ holatiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi **xulosalar** qilindi:

- Tajribalar davomida sho'r yuvish ishlariga eng kam suv sarfi Biosolvent birikmasi qo'llanganda kuzatilib, o'rtacha mavsumiy sho'r yuvish me'yori 2499 m³/ga ni tashkil etdi, yoki nazorat variantida sho'r yuvilganga nisbatan 38 foizga daryo suvlari iqtisod qilindi.

- Sho'r yuvishda Biosolvent birikmasini o'rtacha sho'rlangan yerlarda 1 gektarga 8,0 litr me'yorda ishlatish, tuproq tarkibida

to'plangan tuzlarni yuvishda yuqori samaradorlikka erishish bilan birga, tuzlarning eruvchanligini oshirish, tuproqning suv o'tkazuvchanligini oshirishi hisobiga vegetatsiya davrida tuproqda tuz to'planishini o'rtacha 3 yilda xlor ionini 23%, sulfat ionini 20% va quruq qoldiq miqdori 13 foizga kam bo'lishini ta'minladi.

Muxammadxon XAMIDOV,

q.x.f.d., professor,

“TIQXMMI” MTU “Irrigatsiya va melioratsiya” kafedrasini

Kamol XAMRAYEV,

q.x.f.d. (PhD),

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti,

“Suv xo'jaligi va melioratsiya” kafedrasini v.b. dotsenti.

ADABIYOTLAR

1. Khamidov, M., Khamraev, K. Water-saving irrigation technologies for cotton in the conditions of global climate change and lack of water resources. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883(1), 012077.
2. Khamidov, M.K., Khamraev, K.S., Isabaev, K.T., Innovative soil leaching technology: A case study from Bukhara region of Uzbekistan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 422(1), 012118.
3. Khamidov, M., Khamraev, K., Azizov, S., Akhmedjanova, G. Water saving technology for leaching salinity of irrigated lands: A case study from bukhara region of Uzbekistan. Journal of Critical Review, 2020, 7(1), str. 499–509.

УЎТ: 627.5.001

ГИДРОТЕХНИКА ИНШОТЛАРИГА ХАВФ СОЛУВЧИ ОМИЛЛАР

Аннотация. Мақолада ГТИ хавфсизлигини белгиловчи омиллардан бири бўлган кўчкиларнинг юзага келиши сабаблари, сув омборлари иншоотлари хавфсизлигини баҳолашдаги аҳамияти, сув омборлар иншоотларига таъсири ва рўй бериши мумкин бўлган эҳтимолий ҳалокатлар хавфи борасидаги тадқиқотлар таҳлил қилинган.

Аннотация. В статье анализируются причины возникновения оползней, которые являются одним из факторов, определяющих безопасность водоемов, их значение при оценке безопасности сооружений водоемов, воздействие на сооружения водоемов и риск возможного ущерба.

Annotation. The article analyzes the causes of landslides, which are one of the factors determining the safety of hydraulic structures, their importance in assessing the safety of reservoir structures, the impact on reservoirs and the risk of possible accidents.

Охириги бир неча йил ичида табиий фавқуллода вази- ятларнинг сони ҳалокатли даражада ошиб, сунги 20 йил ичида деярли 2 баробар кўпайди. Аввало, бундай ҳодисалар кескин иқлим ўзгариши ва экстремал об-ҳаво шароити

туфайли юзага келади. Ҳар йили дунёнинг турли бурчакла- рида сув тошқинлари, кўчкилар, буронлар, ўрмон ёнғинлари ва қурғоқчилик каби табиий офатлар юзага келмоқда. Шу билан бирга, ҳар йили табиий офатлар кенг ҳудудларга

тобора кўпроқ экологик, иқтисодий ва ижтимоий зарарлар келтирмоқда [1].

Сув тошқинлари билан боғлиқ фавқулодда вазиятлар кейинги асрларда бошқа табиий офатларга қараганда тезроқ ўсди [2], [3]. Узоқ муддатли таъсир кўрсатадиган хавфли табиий жараёнлар орасида сув тошқини, яъни ҳудудлар учун ерости сувлари сатҳининг критик қийматларидан ошиб кетиши ажралиб туради [2], [4]. Сув тошқини кўчки кўчиши ва шу каби бошқа хавфли жараёнларнинг бошланишига олиб келади, шунингдек, ҳудуднинг ботқоқланишига ва қурилган иншоотларнинг экологик бузилишига олиб келади [5].

Жаҳон бўйича XX-XXI асрларнинг ўзида гидротехника иншоотлари (ГТИ) билан боғлиқ 20 дан ортиқ ҳалокатлар ва 30 га яқин зарарланишлар кузатилган. ГТИнинг ҳалокатга учраши ва зарарланишининг асосий сабаблари, уларни нотўғри лойиҳалаш, мақсадли фойдаланмаслик, қурилиш ва фойдаланишдаги хатоликлар ҳисобланади [6].

ГТИ хавфсизлигини белгилловчи омиллар уч гуруҳга бўлинади:

1. Табиий омиллар гидротехника иншоотларига таъсирига кўра:

- дарёнинг гидрологик режими;
- ҳудуднинг сейсмиклиги;
- иншоот жойлашган ўрнининг сув омбори зонаси, заминнинг муҳандислик-геологик, гидрогеологик хусусиятлари;
- грунтлар ва замин жинсларининг физик-механик хоссалари кўрсаткичларининг табиий турланиши ва вақт ҳамда фазо бўйича ўзгарувчанлиги;

- иқлим таъсири (ҳавонинг ҳарорати ва нисбий намлиги, сувнинг ҳарорати, шамол тезлиги, ёғингарчилик миқдори);

- ўпирилиш;
- кўчиш хавфи;
- музларнинг тикилиб қолиш хавфи;
- биологик хавф;

Табиий таъсирдан юкламалар параметрлари:

- тебранишлар тезланиши, тезлик, босим, босим градиенти, пульсация, зўриқиш босими пульсациясини вақт ва фазо бўйича ўзгарувчанлиги каби турларга бўлинади.

2. Техноген омиллар куйидагиларга бўлинади:

- лойиҳавий-технологик (Гидротехника объектлари учун иншоотларнинг конструктив хусусиятлари, уларнинг параметрлари ва тузилиши, шунингдек, қидирув, лойиҳалаш ва реконструкция қилиш ишларида йўл қўйилган хатолар энг муҳим ҳисобланади. Материаллар ва грунтларнинг хоссалари, турли хилдаги туташтириш иншоотлари, филтёрлар, ўтиш зоналари, цементлаш, қопламалар, маҳкамлагичлар, филтрацияга қарши тўсиқлар, дренажлар ўрнатиш йўли билан гидротехника иншоотлари ишончилиги ва хавфсизлигини резервлашга йўналтирилган лойиҳавий ва конструктив ечимлар ўта муҳим аҳамиятга эга.

Назорат-ўлчов асбобларини ўрнатиш, назорат ва диагностика маълумотларига тезкор ишлов бериш тизимини татбиқ этиш замонавий гидротехника объектлари сифатининг муҳим лойиҳавий-технологик омили бўлиб хизмат қилади) омиллар.

- қурилиш-технологик (қурилиш даврининг юклама ва таъсирлари; қурилиш механизмлари юкламалари, ҳароратнинг торайиш ва кенгайиш юкламалари, ғоваклик босими; цементлаш босими, қурилиш технологияси билан белгиланадиган ишлаб чиқариш нуқсонлари борлиги; қурилиш технологияси билан белгиланадиган конструкция грунтлари ва материаллари физик-механик хоссаларининг вақт ва фазо бўйича ўзгарувчанлиги ва турланиши; алоҳида муҳим техноген таъ-

сирлар (ишлаб чиқариш пайтида портлатишлар, адирларни кесиб олишлар); қурилиш-монтаж ишларини бажариш сифати ва шу кабилар) омиллар.

- эксплуатация-технологик (сув омборида лойқа-чўкиндилар тўпланиши; иншоот танаси, сув омборлари ўзани ва ён томони орқали сув филтрацияси; оқимни ростлаш; абразив хавфи; кавитация хавфи; гидротехника объектларидан фойдаланиш усуллари) омиллар.

3. Табиатдан фойдаланиш бўйича турли хил чеклашларни тавсифловчи (ижтимоий, техник-иқтисодий, экологик ва эстетик) омиллар.

Намгарчилик сабабидан оғирлик кучи таъсирида тоғ жинсларининг қиялик бўйлаб пастга ҳаракатланиши – ер кўчиши ҳисобланади. Тоғ жинслари қатламларини қия сатҳ бўйлаб ўз оғирлиги, гидродинамик, гидростатик, сейсмик кучлар таъсирида сурилишига кўчки дейилади. Кўчкиларнинг вужудга келиш қонуниятларини ва динамикасини ўрганиш катта аҳамият касб этади. Шунингдек, қурилиш ишларини олиб бориш шароитини аниқлашда, инсон ҳаётини ва иқтисодиёт тармоқларини асраб қолишда муҳим омил ҳисобланади. Кўчкилар кўплаб иқтисодий зарар келтириши, йирик иншоотлар ва йўлларни ишдан чиқариши, катта-катта экин майдонларини яроқсиз ҳолга келтириши, қишлоқлар ва шаҳарларни вайрон қилиши мумкин. Инсонларнинг бошпанасиз қолиши ва ҳалок бўлишига ҳам сабаб бўлади.

Кўчкилар, намгарчилик таъсирида тоғ жинслари мустаҳкамлигининг сусайиши натижасида, табиий ва техноген жараёнлар таъсиридан ёнбағир қиялигининг заифлашуви натижасида, зилзила, довул каби геофизик жараёнлар таъсири натижасида, жойнинг табиий шароитини инобатга олмасдан амалга ошириладиган хўжалик фаолиятлари натижасида юзага келиши мумкин. Баҳорда ёғингарчилик сувлари синиқ жинслар орасидан ўтиб, гил қатламига етади ва гил кўпчиб юмшайди. Бу ўз навбатида хавфли кўчкиларнинг кўчишига олиб келади. Сурилувчи қатлам оғирлигининг ортиши, ёнбағирнинг қиялиги, дарё сувларининг қирғоқларни ювиши кабилар кўчкиларнинг кўчишига сабаб бўлади [7].

Кўчкилар, вақт бирлиги ичида тезлиги ва ҳаракатланиш масофасига кўра баҳоланади (1.1-жадвалга қаранг) [7].

Кўчкилар ҳаракатининг вақт бирлиги ичида тезлиги ва босиб ўтган масофасига қараб баҳоланиши

1.1-жадвал

Тезлик	Кўчки ҳаракати
3,0 м/сек	Жадал
0,3 м/мин	Фаол
1,5 м/сутка	Тез
1,5 м/ой	Меъёрида
1,5 м/йил	Секин
0,06 м/йил	Жуда секин

Тоғ жинсларининг қия сатҳ бўйлаб сурилишида иқлим шароити энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Кўчкилар секин ва давомли ёғингарчиликлар кузатиладиган ерларда кенг тарқалган бўлади. Бунга сабаб ёмғир сувлари тоғ жинслари қаърига сингиб (шимилиб) уларнинг заррачалари орасидаги боғланишни, ишқаланишга қаршилигини камайтиради, оғирлигини оширади. Қия сатҳлардаги тоғ жинсининг оғирлиги, мустаҳкамлиги ўзгариши билан уларнинг мувозанат ҳолати бузилади ва пастга ҳаракатланиш юзага келади. Шунинг учун ҳам кўчкиларнинг ҳаракати асосан қорлар эриб, ёғингарчилик кўпайган март ойларига тўғри келади. Май ва июнь ойларига бориб ҳаракатчанлиги

сезиларли пасаяди [7].

Хулоса. Юқорида санаб ўтилган омилларнинг, хусусан кўчкининг сув омборлари иншоотлари хавфсизлигига таъсири аниқлаш, уларнинг ўзгаришларини доимий мониторинг қилиш сув омборлари иншоотларининг хавфсизлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Кўчкиларнинг сув омборлар иншоотларига, хусусан, тўғонларга таъсири ва рўй бериши мумкин бўлган эҳтимолий ҳалокатлар хавфини тўғри

ва аниқ баҳолаш ГТИдан узоқ муддат ишончли ва хавфсиз фойдаланиш имконини беради.

Дилмурод ҚОДИРОВ, докторант,
Эрназар МАХМУДОВ, т.ф.д., профессор,
Фарход САДИЕВ, катта илмий ходим,
ИСМИТИ,
Анвар ЭРДАНОВ,
Қамаши ТИБ бўлим бошлиғи.

АДАБИЁТЛАР

1. Муравьева Е.В., Арефьева Е.В., Копытов Д.О., Шакирова А.И. Прогнозирование чрезвычайной ситуации на гидротехнических сооружениях // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 23, №5. 2021. ст. 82.
2. Арефьева Е.В. Информационное обеспечение моделирования и прогнозирования опасностей, связанных с подземной гидросферой застроенной территории // Civil SecurityTechnology. Vol. 13. 2016. №1(47).
3. Нигметов Г.М., Филатов Ю.А. Основные тенденции и характеристики чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями в XIX, XX веках и начале XXI века. // Безопасность энергетических сооружений. Научно-технический и производственный сборник. №11. Москва. 2003. ст. 75-90.
4. Арефьева Е.В., Рыбаков А.В., Зиганшин А.И. Ситуационно-оптимизационная модель определения опасностей для застроенных территорий // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты – 2012'1 ст. 31-37.
5. Arefieva E.V., Muraveva E.V., Alekseeva E.I. The issues of sustainability of historical and cultural areas associated with their periodic underflooding and solutions // International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety. 2019.
6. Хожиев А., Муртазаева Г., Хайдаров Т. Гидротехник иншоотлар хавфсизлигини ошириш масалалари // Агро илм журналы, 3(59) сон, 2019. 77 бет.
7. Абдурахманов. Ер сурилиши (кўчки) // Фавқулудда вазиятларда фуқаро муҳофазаси фанидан маърузалар тақдими. 2017. 4,7,9 ва 20-бетлар.
8. Қодиров Д.Т., Кадиров С.Б., Шербаев М.Р., Эрманов Р.А. (2021). Оҳангарон сув омбори тўғонига кўчки жараёнларининг таъсири таҳлил қилиш // "ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES (ARES)" илмий журналининг 2-том 5-сони. 606-615 б. (<https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00933>).
9. Қодиров Д.Т., Урунов Н.Н., Кадиров С.Б. Результаты натурных исследований статической устойчивости Ахангаранского гидроузла // Сборник материалов семинара молодых учёных XXII Международной научной конференции "Строительство – формирование среды жизнедеятельности" (г. Ташкент, 18–21 апреля 2019 г.). Ст. 408-413. (<https://elibrary.ru/item.asp?id=38178810>).
10. Қодиров Д.Т., Махмудов Э.Ж. (2020). Оҳангарон сув омборининг ишончли ва хавфсиз ишлаши бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #32 (Наука, исследования, развитие.#32) 30.08.2020-31.08.2020 Берлин/Berlin. Ст. 86. (http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/104_06_ix_2020.pdf).

ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИДА СУВДАН ФОЙДАЛАНИШ МОНИТОРИНГИНИ ОЛИБ БОРИШДА ГЕОАХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Аннотация. Ушбу мақолада Республикамизнинг турли ҳудудларида сув ресурсларидан фойдаланишни мониторинг қилишда географик ахборот тизимларининг самарадорлиги ҳамда ушбу замонавий технологиянинг қўлланиши асосида Аму-Сурхон ирригация тизимлари ҳавасида олиб борилган илмий тадқиқот натижалари қайд этилган.

Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность использования геоинформационных систем, применяемых при мониторинге использования водных ресурсов в различных регионах Республики, а также представлены результаты научных исследований, проведенных в бассейне Аму-Сурханских оросительных систем на основе использования этой современной технологии.

Annotation. This article discusses the effectiveness of the use of geographic information systems used in water resources monitoring in various regions of the Republic, as well as the results of scientific research carried out in the Amu-Surkhan basin irrigation systems based on use of this modern technology.

Сув ҳўжалиги амалиётида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларни бошқариш, гидротехник иншоотлар техник ҳолатининг ишончлилиги ва хавфсизлигини таъминлаш, уларни тўғри эксплуатация қилиш йўлида замонавий технологияларни қўллаш бугунги куннинг долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда ирригация тизимларида сувдан фойдаланиш мониторингини олиб боришда кенг жорий қилинаётган географик ахборот тизимлари (ГАТ) ни қўллаш йўналишлари турли хил бўлиб, улар картографик, график ва матнли маълумотларни ўзида сақлаш ва қайта ишлаш билан боғлиқ вазифаларни ўз ичига олади. Ўзбекистон Республикаси